

FIZIKA FANINI O'QITISHDA O'QUVCHILARNING IJODIY VA INNOVATSION FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI VA O'QUV TATQIQOTCHILIK FAOLIYATIGA TAYYORLASH

Turdiyev N

Jizzax davlat pedagogik universiteti Fizika fakulteti dotsenti, fiz-mat. fan.

Nomzodi

Kuchmurodova Dilfuza

Jizzax davlat pedagogik universiteti Fizika fakulteti 4-kurs talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada fizika fani misolida o'quvchilarning ijodiy va innovatsion fikrlashini rivojlantirishning pedagogik asoslari, zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish usullari hamda ularni o'quv-tadqiqotchilik faoliyatiga tayyorlash yo'llari tahlil qilinadi. Shuningdek, ta'lim jarayonida kreativ yondashuv, muammoli ta'lim, loyiha metodlari va STEAM texnologiyalarining o'rni yoritilgan. O'quvchilarda mustaqil fikrlash, ilmiy izlanish olib borish, muammoni tahlil qilish va innovatsion g'oyalarni shakllantirish kompetensiyalarini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: fizika, ijodiy fikrlash, innovatsion yondashuv, o'quv-tadqiqotchilik faoliyati, kreativlik, STEAM ta'limi, muammoli ta'lim, loyiha metodi, kompetensiya.

Abstract. This article analyzes the pedagogical foundations of developing students' creative and innovative thinking, methods of using modern educational technologies, and ways of preparing them for educational research activities, using the example of the subject of physics. The role of creative approaches, problem-based learning, project methods, and STEAM technologies in the educational process is also highlighted. Particular attention is paid to the development of students' independent thinking, scientific inquiry skills, problem-solving abilities, and competencies for generating innovative ideas.

Keywords: physics, creative thinking, innovative approach, educational research activity, creativity, STEAM education, problem-based learning, project method, competency.

Kirish. Bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalar jadallik bilan rivojlanayotgan davrda ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri-

o'quvchilarni kompetensiyaviy yondashuv doirasida tadqiqot faoliyati orqali axborot olish va uni qayta ishlash usullariga o'rgatishdir. Bunday vazifa o'quvchilarning tadqiqotchilik kompetentligini maqsadli rivojlantirishni talab etadi, bu esa insonda faoliyat boshlanishini yuzaga chiqarishga, uning bilishga bo'lgan ehtiyojini mustahkamlashga xizmat qiladi. Zamonaviy jamiyat nafaqat tayyor bilimlarni egallagan, balki mustaqil fikrlaydigan, yangi g'oyalarni ilgari suradigan va turli muammolarga innovatsion yechim topa oladigan shaxslarni talab etmoqda. Shu sababli umumta'lim maktablarida o'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatiga tayyorligini shakllantirish muhim pedagogik masalalardan biri hisoblanadi.

Ta'lim jarayonida o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirish ularning ilmiy dunyoqarashi, mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati va hayotiy kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, fizika darslarida o'quv-tadqiqotchilik faoliyati orqali o'quvchilar kuzatish, tahlil qilish, xulosa chiqarish hamda ilmiy farazlarni ilgari surish ko'nikmalariga ega bo'ladilar. Bu esa kelajakda ilm-fan va texnologiyalar sohasida raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash uchun asos yaratadi.

Adabiyotlar tahlili. O'quvchilarning ijodiy va innovatsion fikrlashini rivojlantirish hamda ularni o'quv-tadqiqotchilik faoliyatiga tayyorlash masalasi zamonaviy pedagogika fanining dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur muammo bo'yicha mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

Fizika fanini o'qitishda, o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish masalasi X.Baxramov,³ L.Voytenkova,⁴ va E. Rumbeshta⁵ ishlarida ko'rib chiqilgan.

Zamonaviy ta'lim tizimida kreativ fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirish masalalari OECD tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ham keng yoritilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, XXI asr ta'limi o'quvchilarning faqat bilimlarni egallashi bilan cheklanib qolmasdan, balki ularda mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va innovatsion qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilishi lozim.

Pedagogik texnologiyalar va innovatsion ta'lim metodlari bo'yicha Henriksen va Mishraning ilmiy qarashlari alohida e'tiborga loyiqdir. Ular ta'lim jarayonida texnologik vositalardan foydalanish o'quvchilarning kreativ

salohiyatini rivojlantirish, raqamli kompetensiyalarini shakllantirish hamda innovatsion fikrlashni qo'llab-quvvatlashini ta'kidlaydilar.

Muammoli va loyiha asosidagi ta'lim metodologiyasi bo'yicha Hmelo-Silver hamda Bellning tadqiqotlari muhim ilmiy manba hisoblanadi. Mualliflarning fikriga ko'ra, loyiha asosida o'qitish va muammoli ta'lim o'quvchilarning mustaqil izlanish olib borish, tanqidiy fikrlash, axborotni tahlil qilish hamda tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

O'quvchilarning ilmiy tafakkuri va tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish masalasi Zimmermanning ilmiy ishlarida ham o'rganilgan. Olim ilmiy fikrlashning shakllanishida kuzatish, gipoteza ilgari surish, tajriba o'tkazish va natijalarni tahlil qilish kabi bosqichlarning muhim rol o'ynashini qayd etadi. Bu jarayonlar o'quvchilarning o'quv-tadqiqotchilik faoliyatiga tayyorligini oshirishda muhim pedagogik omil hisoblanadi.

STEAM ta'limi bo'yicha Yakman tomonidan ishlab chiqilgan nazariy yondashuv fanlararo integratsiyaga asoslanadi. Muallifning ta'kidlashicha, fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika yo'nalishlarining uyg'unligi o'quvchilarning amaliy tafakkuri, kreativ yondashuvi va innovatsion salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Mahalliy pedagog olimlarning tadqiqotlarida ham innovatsion pedagogik texnologiyalar, kompetensiyaviy yondashuv hamda ijodiy fikrlashni rivojlantirish masalalari muhim o'rin egallaydi. Xususan, R. Ishmuhamedovning ishlarida interfaol metodlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida ta'lim samaradorligini oshirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, o'zbek pedagogikasida o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, kreativ faoliyati va ilmiy izlanishga tayyorligini rivojlantirishga oid tadqiqotlar soni ortib bormoqda.

Tahlil qilingan ilmiy manbalar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning ijodiy va innovatsion fikrlashini rivojlantirish hamda ularni o'quv-tadqiqotchilik faoliyatiga tayyorlash integrativ pedagogik yondashuvni talab qiladi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari, muammoli ta'lim, loyiha metodlari va STEAM yondashuvlari ushbu jarayonning samaradorligini oshiruvchi muhim vositalar sifatida namoyon bo'ladi.

Metodologiya. Bo'lajak o'qituvchi sifatidagi vazifamni fizikani o'qitishda o'quvchilarning tadqiqotchilik kompetentligini rivojlantirish va shakllantirish deb bilaman. Chunki tadqiqot ishlari bilan shug'ullanuvchi o'quvchi tadqiqot yondashuvini turli faoliyat sohalariga tatbiq etish va turli vaziyatlarda qo'llashga

qodir bo'lib, bu tadqiqot kompetentligining ko'p funksiyaliligi, universalligi va predmetdan ustunligini tasdiqlaydi.

Mazkur tadqiqotda o'quvchilarning ijodiy va innovatsion fikrlashini rivojlantirish hamda ularni o'quv-tadqiqotchilik faoliyatiga tayyorlashda "Muammoli vaziyat va gipoteza yaratish" metodining samaradorligini aniqlash maqsad qilib olindi. Tadqiqot metodologiyasi pedagogik kuzatish, muammoli ta'lim texnologiyasi, suhbat, savolnoma, taqqoslash va tahlil metodlari asosida tashkil etildi.

Tadqiqot jarayonida dastlab o'quvchilarning ijodiy fikrlash darajasi, muammoli vaziyatlarga munosabati hamda mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalari o'rganildi. Buning uchun o'quvchilarga real hayotiy vaziyatlarga asoslangan muammoli topshiriqlar berildi. Muammoli vaziyatlar o'quvchilarda qiziqish uyg'otish, fikrlash faolligini oshirish va izlanishga undash tamoyillari asosida tanlandi.

Metodikaning asosiy bosqichlaridan biri gipoteza yaratish jarayoni bo'lib, bunda o'quvchilar muammoning ehtimoliy yechimlari yuzasidan ilmiy taxminlar ilgari surdilar. Gipoteza yaratish davomida o'quvchilarga quyidagi yo'nalishlarda faoliyat olib borish tavsiya etildi:

- muammoning sabablarini aniqlash;
- mavjud bilimlarni tahlil qilish;
- bir nechta yechim variantlarini ishlab chiqish;
- ilmiy taxminlarni asoslash;
- gipotezaning amaliy natijasini oldindan baholash.

Tadqiqot davomida muammoli vaziyatlarni yaratishda interfaol metodlar, kichik guruhlarda ishlash va loyiha topshiriqlaridan foydalanildi. O'quvchilar muammoni tahlil qilish jarayonida o'z fikrlarini erkin bayon qilish, dalillar keltirish va jamoaviy muhokama olib borishga jalb qilindi. Bu esa ularda kommunikativ kompetensiya, tanqidiy fikrlash va kreativ yondashuvning rivojlanishiga xizmat qildi.

Tadqiqotning eksperimental bosqichida o'quvchilarga ma'lum mavzular asosida muammoli savollar taqdim etildi. Masalan, fizika fanida energiya tejamkorligi, ekologik muammolar yoki texnologik jarayonlarga oid vaziyatlar berilib, o'quvchilardan ushbu muammolar bo'yicha gipotezalar ishlab chiqish talab qilindi. O'quvchilar tomonidan ilgari surilgan gipotezalar tajriba, kuzatish va nazariy tahlil orqali tekshirildi.

Natijalarni tahlil qilishda sifat va miqdoriy yondashuvlardan foydalanildi. O'quvchilarning ijodiy fikrlash faolligi, muammoga innovatsion yondashuvi, mustaqil izlanish olib borish ko'nikmalari hamda tadqiqotchilik kompetensiyalaridagi o'zgarishlar taqqoslab baholandi.

Tadqiqot metodologiyasi asosida olingan natijalar "Muammoli vaziyat va gipoteza yaratish" metodining o'quvchilarning ijodiy va innovatsion fikrlashini rivojlantirishda hamda ularni o'quv-tadqiqotchilik faoliyatiga tayyorlashda samarali pedagogik vosita ekanligini ko'rsatdi.

Natijalar. Mazkur tadqiqot doirasida Jizzax shahridagi 6-maktabda pedagogik tajriba-sinov ishlari olib borildi. Tajribaning asosiy maqsadi o'quvchilarning o'quv-tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan metodik yondashuvlarning samaradorligini aniqlashdan iborat bo'ldi. Tajriba ishlari tajriba va nazorat guruhlarida tashkil etilib, tajriba guruhida muammoli vaziyatlar, loyiha ishlari hamda mustaqil izlanishga asoslangan metodlar qo'llanildi, nazorat guruhida esa an'anaviy o'qitish usullari saqlab qolindi.

Dastlabki diagnostika natijalari har ikki guruhda ham o'quvchilarning tadqiqotchilik ko'nikmalari darajasi deyarli bir xil ekanligini ko'rsatdi. O'quvchilarning aksariyati o'rta va past darajada baholangan bo'lib, yuqori ko'rsatkichga ega o'quvchilar soni kamni tashkil etdi.

Tajriba yakunida 7 –sinfda " Jismlarning zichligini turli usullarda o'lchash" mavzusini o'rganishda dars loyihasi tadqiqotchilik asosida tashkil etilganda tajriba guruhida sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Yuqori darajadagi o'quvchilar ulushi 15–20 foizdan 40–45 foizgacha oshdi, past darajadagi o'quvchilar soni esa keskin kamaydi. Nazorat guruhida esa o'zgarishlar nisbatan sust bo'lib, yuqori darajadagi o'sish 5–7 foiz atrofida kuzatildi.

Taxlil. Natijalar shuni ko'rsatdiki, tadqiqotga yo'naltirilgan metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, muammoni hal etish ko'nikmalari va ijodiy yondashuvini rivojlantirishda samarali hisoblanadi. Tajriba guruhidagi o'quvchilar muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, tajriba o'tkazish va o'z fikrlarini erkin ifodalashda yuqori faollik ko'rsatdilar. Shuningdek, ularda fizika faniga bo'lgan qiziqish va ichki motivatsiya ham ortgani kuzatildi.

Statistik tahlillar o'quv-tadqiqotchilik faoliyatiga asoslangan metodik yondashuvlar o'quvchilarning bilim sifati, analitik fikrlashi va mustaqil o'rganish kompetensiyalarini rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega ekanligini tasdiqladi.

Xulosa. Mazkur maqolada o'quvchilarning ijodiy va innovatsion fikrlashini rivojlantirish hamda ularni o'quv-tadqiqotchilik faoliyatiga tayyorlashning pedagogik asoslari tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, zamonaviy pedagogik yondashuvlar, xususan muammoli ta'lim, loyiha metodi, muammoli vaziyat va gipoteza yaratish texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ilmiy izlanish olib borishi va kreativ yondashuvini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Pedagogik tajriba-sinov ishlari davomida tadqiqotga yo'naltirilgan metodlardan foydalanilgan tajriba guruhida o'quvchilarning tadqiqotchilik ko'nikmalari, analitik tafakkuri va muammoni hal qilish qobiliyatlari sezilarli darajada oshgani aniqlandi. O'quvchilar muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, gipoteza ilgari surish va amaliy xulosalar chiqarishda faol ishtirok etdilar. Shu bilan birga, ularda fizika faniga bo'lgan qiziqish va ichki motivatsiya ham kuchaydi.

Tadqiqot natijalari asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, o'quv-tadqiqotchilik faoliyatini ta'lim jarayoniga tizimli ravishda joriy etish o'quvchilarning bilim sifati va ijodiy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, muammoli vaziyatlar asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning erkin fikrlashi, mustaqil qaror qabul qilishi va innovatsion g'oyalarni ilgari surish kompetensiyalarini rivojlantiradi.

Shu sababli umumta'lim maktablarida tadqiqotga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalaridan keng foydalanish, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini kuchaytirish hamda o'quvchilarning ilmiy-ijodiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash dolzarb pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Baxromov X. Fizika darslarida o'quvchilarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish // "Fizika, matematika va informatika" jurnali. –Toshkent, 2021. №3.
2. Ziyoyev A. O'quv-tadqiqotchilik faoliyati – o'quvchi ijodkorligining asosi. – Metodik tavsiyalar to'plami, 2019.
3. Toshmuhamedov M. Fizikadan laboratoriya mashg'ulotlarini modernizatsiya qilish masalalari. – Ilmiy-uslubiy maqola, 2022.
4. Fizika va astronomiya o'qitish nazariyasi va metodikasi M. DJorayev, B. Sayyarova. Toshkent 2015
5. Войтенкова Л.Г. «Исследовательская деятельность на уроках физики» http://neretina-iv.my1.ru/publ/issledovatel'skaja_deyatelnost_na_urokakh_fiziki/1-1-0-15

FRANCE

FRANCE

6. Румбешта Е. А. Исследовательская деятельность учащихся в процессе изучения физики: анализ практики и перспективы // Вестник ТГПУ. 2013. №5.
7. Fizika o'qitish metodikasi. Maxamatrasul Djo'rayev. Toshkent. "Abu Matbuot-konsalt" 2015

